

Evaluation de l'impact de la correction atmosphérique sur la précision globale de la cartographie de l'occupation du sol par télédétection

Tiomo Dongfack E.¹, Matsaguim N.C.A.² et Tsafack Ngoufo S.²

(1) Département de Géographie - Aménagement - Environnement, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de Dschang, Cameroun / e-mail : tiomoemmanuel2008@yahoo.fr

(2) Département de Géographie, Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines, Université de Yaoundé I, Cameroun

DOI : <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.4699510>

Résumé

Les conditions atmosphériques au-dessus d'une région perturbent le rayonnement émis par la surface du sol en direction de l'atmosphère et qui est enregistré par les capteurs des satellites. Il est donc recommandé de corriger les images satellites afin d'éliminer ces perturbations avant toute analyse. Ainsi, l'objectif de cette étude est d'évaluer l'impact de la correction atmosphérique sur la précision globale de la classification et de comparer son effet sur les performances de différents algorithmes de classification. Trois (3) modèles de correction atmosphérique ont été testés : Dark Object Subtraction (DOS) ; Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes (FLAASH) et Landsat Ecosystem Disturbance Adaptive Processing System (LEDAPS) sur une image Landsat OLI 8 prise au-dessus de la région montagneuse de l'Ouest Cameroun. Trois (3)

algorithmes de classification (Maximum de Vraisemblance - MV, Forêt d'Arbres Décisionnels - FAD et Machine à Vecteurs de Support - MVS) ont été utilisés pour classer les différentes images.

Les résultats montrent que la correction atmosphérique de l'image satellite utilisée dans cette étude n'est pas nécessaire, car elle n'apporte aucune amélioration du niveau de précision de la classification. Bien au contraire, elle conduit dans le cas du modèle LEDAPS à affecter négativement les performances des algorithmes de classification MV et MVS. Par conséquent, dans le cadre d'une étude qualitative portant sur une seule image satellite, la correction atmosphérique ne devrait pas être exécutée sans se rassurer du gain significatif de précision qu'elle apporte concernant la classification de l'image.

Mots Clés : Télédétection, Cartographie, Correction Atmosphérique, Ouest Cameroun, Précision Globale

Abstract

Solar radiation is affected by absorption and emission phenomena during its downward trajectory from the Sun to the Earth's surface and during the upward trajectory detected by satellite sensors. This leads to distortion of the ground radiometric properties (reflectance) recorded by satellite images which needs to be corrected using atmospheric correction models. The objective of this paper is to evaluate the impact of atmospheric correction on the overall accuracy of classification, and to compare its effect on the performance of different classification algorithms. Three (3) atmospheric correction models were tested: Dark Object Subtraction (DOS); Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes (FLAASH) and Landsat Ecosystem Disturbance Adaptive Processing System (LEDAPS) on a Landsat OLI 8 image taken over

the mountainous region of West Cameroon. Three (3) classification algorithms (Maximum Likelihood - ML, Random Forest - RF and Support Vector Machine - SVM) were used to classify the different images.

The results show that the atmospheric correction of the satellite image used in this study is not necessary, as it does not improve the level of accuracy of the classification. On the contrary, it leads in the case of the LEDAPS model to negatively affect the performance of the ML and SVM classification algorithms. Consequently, in the context of a qualitative study of a single satellite image, the atmospheric correction should not be carried out without checking the significant gain in accuracy that it brings with regard to the classification of the image.

Keywords : Mapping, Remote Sensing, Atmospheric Correction, West Cameroon, Overall Accuracy

1. Introduction

La télédétection est un moyen de collecter des

données à la surface du globe sur de larges étendues. Les images satellites qui en résultent sont une saisie

instantanée de l'état des objets à la surface de la Terre. Cependant, afin d'extraire une information pertinente de ces images, il est souvent nécessaire de procéder à leur traitement préalable pour les débarrasser d'erreurs inhérentes à la méthode de collecte des données. Ces erreurs peuvent être source de confusions et de mauvaises interprétations sur le type et/ou l'état des objets présents. A cet effet, l'une des principales sources d'erreurs est la condition atmosphérique dont la composition chimique, au moment de l'enregistrement par les capteurs du satellite du rayonnement émis par les objets présents à la surface, perturbe plus ou moins sévèrement ce rayonnement (Song C. et al., 2001).

Afin de corriger cette perturbation liée à l'atmosphère, différents modèles de correction ont été développés permettant d'estimer les valeurs réelles de réflectance des objets (Gilabert M.A. et al., 1994 ; Chavez P.S.Jr., 1996 ; Moore G.F. et al., 1999 ; Liang S. et al., 2001 ; Bernstein L.S. et al., 2004 ; Yu-Hwan A. et Shanmugam P., 2004 ; Lavender S.J. et al., 2005 ; Mahmoud E.H. et al., 2008 ; Vermote E.F. et Kotchenova S., 2008 ; Tyagi P. et Bhosle U., 2011 ; Bernstein L.S. et al., 2012). Un certain nombre de ces modèles (Gilabert M.A. et al., 1994 ; Chavez P.S.Jr., 1996 ; Moore G.F. et al., 1999 ; Liang S. et al., 2001 ; Bernstein L.S. et al., 2004 ; Bernstein L.S. et al., 2012) ont en commun de ne pas requérir des données in-situ lors de leur utilisation, ce qui en facilite la généralisation. Cependant, il se pose la question de la nécessité de procéder systématiquement à cette correction comme préalable à l'analyse d'images satellites. De plus, face à cette diversité de modèles de correction atmosphérique, il se pose également le problème de celle du choix du modèle.

En ce qui concerne la nécessité de procéder ou pas à cette correction comme étape préalable à l'analyse des images satellites, Song C. et al. (2001) relèvent que cela dépend de l'image satellite disponible, de l'information recherchée et des méthodes d'analyse utilisées pour extraire cette information. Pour ces auteurs, la nécessité de cette opération serait donc fonction de l'objectif de l'analyse. En effet, ils relèvent que dans la plupart des analyses qualitatives, visant à classifier une image satellite notamment, la correction atmosphérique n'est pas nécessaire tant que les valeurs radiométriques des données d'entraînement et celles de l'image à classifier ont la même échelle de grandeur. Cependant, dans le cas contraire, ou lors

d'une analyse multitemporelle impliquant plusieurs images prises dans des conditions atmosphériques différentes, cette étape est obligatoire. Il en est de même dans le cas des études quantitatives comme le monitoring des cultures à partir d'estimations par images satellites, des indices biophysiques et/ou des variables bioclimatiques (Hadjimitsis D.G. et al., 2010).

Pour ce qui est du choix du modèle de correction à utiliser, il ressort d'un certain nombre de travaux qu'il est nécessaire de tester chacun compte tenu de la zone d'étude et des images satellites utilisées. A cet effet, de nombreuses études comparatives ont été menées afin d'évaluer les impacts des différents modèles sur (i) la précision de la classification de l'image (Mahiny A.S. et Turner B.J., 2007) ; (ii) le calcul des indices de végétation et autres paramètres biophysiques (Hadjimitsis D.G. et al., 2010 ; Nguyen H.C. et al., 2015 ; López-Serrano P.M. et al., 2016) ; (iii) l'estimation des valeurs de réflectance au sol (Gou Y. et Zeng F., 2012 ; Ju J. et al., 2012 ; Nazeer M. et al., 2014 ; Marcello J. et al., 2016 ; Cetin M. et al., 2017 ; Martins V.S. et al., 2017 ; Rani N. et al., 2017 ; Wang D. et al., 2019).

Parmi les différentes études susmentionnées, les principaux modèles évalués se regroupent en deux catégories. La première concerne les modèles basés sur l'image satellite elle-même tels le Dark Object Subtraction (DOS), le Cosine of the sun zenith angle (COST) et le Quick Atmospheric Correction (QUAC). La seconde concerne les modèles plus complexes qui prennent en compte la théorie des transferts radiatifs tels le Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes (FLAASH), le Atmospheric CORrection (ATCOR) et le Second Simulation of a Satellite Signal in the Solar Spectrum (6S). Si tous ces modèles permettent de réduire les perturbations atmosphériques et améliorent la qualité visuelle des images, leur impact sur la précision de la classification est plutôt mitigé. Aucun modèle ne ressort comme supérieur aux autres quel que soit la zone d'étude, le type d'image, les algorithmes de classification et/ou les classes retenues pour la classification (San B.T. et Suzen M.L., 2010 ; Martins V.S. et al., 2017 ; Siregar V.P. et al., 2018 ; Yusuf F.R. et al., 2018). Cependant, il semble que les modèles de la seconde catégorie, et plus particulièrement celui 6S, sont plus performants que ceux de la première en ce qui concerne l'estimation des valeurs de réflectance des

objets à la surface (Norjamäki I. et Tokola T., 2007 ; Nguyen H.C. et al., 2015 ; López-Serrano P.M. et al., 2016 ; Marcello J. et al., 2016). Cet avantage est par contre atténué par la difficulté qui existe dans la mise en œuvre d'un certain nombre de ces modèles qui requièrent de disposer de données in-situ collectées au moment du passage du satellite au-dessus de la zone étudiée (Cui L. et al., 2014). Dès lors, il semblerait que la correction atmosphérique dans le cadre d'une analyse qualitative sur une seule image satellite peut être facultative à partir du moment où celle-ci aurait été prise dans des conditions atmosphériques satisfaisantes : bonne illumination, faible humidité de l'air, faible concentration des aérosols dans l'air, faible couverture nuageuse. Cela serait valable qu'importe la zone d'étude ou l'algorithme de classification utilisé.

L'objectif de l'étude est donc d'évaluer l'impact de la correction atmosphérique sur la précision globale de la classification et de comparer son effet sur les performances de différents algorithmes de classification dans le cadre d'une analyse qualitative.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Matériel

2.1.1. Zone d'étude

Notre zone d'étude se situe dans la partie occidentale

du Cameroun à savoir la Région administrative de l'Ouest qui s'étend entre 4,8° et 6,3° de latitude Nord et entre 9,4° et 11,7° de longitude Est (figure 1). Elle fait partie de la zone dite des Hautes Terres de l'Ouest Cameroun. Son altitude par rapport au niveau de la mer varie entre 242 m et 2 737 m. La partie occidentale de cette région est celle où l'altitude est la plus élevée (>1 000 m). Les pentes y sont généralement assez fortes (>25%). La partie orientale quant à elle se caractérise par une topographie généralement plane (<=12%) en dehors de quelques zones où elle est relativement accidentée donnant lieu à des pentes supérieures à 25% (figure 1). La Région de l'Ouest Cameroun est une région anciennement et densément peuplée où l'agriculture représente la principale activité économique, notamment dans sa partie occidentale (Dongmo J.L., 1981). Par conséquent, le couvert végétal y est dominé principalement par les plantes cultivées. La végétation naturelle ne subsiste plus que dans des endroits difficilement exploitables.

2.1.2. Outils

L'étude a essentiellement exploitée une image satellite qui provient du capteur Landsat Operational Land Imager (OLI)-8 acquise le 27 janvier 2018 à 09:32:22. Cette période correspond à la saison sèche dans notre zone d'étude. Durant cette saison qui

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude et des régions d'intérêts utilisées pour la classification

s'étend de décembre à la mi-mars, l'humidité de l'air et la nébulosité sont les plus faibles de l'année, tandis que l'insolation est la plus forte. Il s'agit de la scène 186/056 (PATH/ROW) d'une résolution spatiale de 30 x 30 m. Elle recouvre à plus de 95% notre zone d'étude. Elle est sans couverture nuageuse et a été prise dans des conditions d'illumination moyennes (élévation du soleil = 52,34° et azimut = 130,63°). Les bandes multispectrales et thermiques ont été utilisées pour l'étape de la classification.

2.2. Méthodes

2.2.1. Les algorithmes de classification et le choix des régions d'intérêt (ROI)

Deux grandes familles d'algorithmes de classification ont été retenues : ceux dits paramétriques et ceux dits semi-paramétriques. Les premiers s'appuient sur l'hypothèse que les valeurs de réflectance de chacune des classes définies suivent une loi normale. Ils requièrent dès lors qu'un grand nombre de ROI soit défini pour chacune des classes (Jensen J.R., 2015). Le principal algorithme de classification dans cette famille est le Maximum de Vraisemblance (MV) qui a été retenu. Les deuxièmes s'appuient sur les algorithmes semi-paramétriques et à cet effet, nous avons retenu les plus cités parmi ceux s'appuyant sur les principes de l'intelligence artificielle (la Forêt d'Arbres Décisionnels - FAD et la Machine à Vecteurs de Support-MVS).

Le MVS (Yang X., 2011) et la FAD se sont avérés très efficaces pour résoudre des problèmes de classification complexes, principalement parce que ces algorithmes ne nécessitent pas d'estimation de la distribution statistique des classes et ont la capacité de gérer une quantité ou une qualité limitée de ROI (Marcello J. et al., 2016). A cet effet, un total de 512 ROI a été défini pour 15 classes d'occupation du

sol retenues (tableau 1). Elles sont principalement localisées sur les secteurs à fortes pentes de la zone d'étude (figure 1).

2.2.2. Les modèles de correction atmosphérique

Dans cette étude, nous avons retenu 03 modèles de correction atmosphérique parmi ceux les plus cités dans la littérature et qui sont considérés comme donnant de bons résultats concernant les études qualitatives. Il s'agit des modèles :

• Dark Object Subtraction (DOS)

Selon Chavez P.S.Jr. (1996), en ce qui concerne les modèles de correction atmosphérique, celle optimale est celle qui se base uniquement sur l'image numérique et qui ne nécessite aucune mesure in situ sur le terrain pendant le survol du satellite. Le modèle DOS, qui se base strictement sur l'image, est une tentative de réaliser cette procédure idéale. Cependant, la précision quant à ce qui concerne l'estimation des valeurs réelles de réflectance n'est pas acceptable dans le cadre de la plupart des études quantitatives, principalement parce qu'il ne corrige que l'effet de diffusion additive et non l'effet de transmission multiplicative. Par contre, pour ce qui est des études qualitatives, cette estimation peut être considérée comme convenable (Song C. et al., 2001 ; Yusuf F.R. et al., 2018).

• Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes (FLAASH)

Le modèle FLAASH est un modèle de correction atmosphérique qui s'appuie sur l'algorithme MODerate-Resolution TRANsmittance (MODTRAN4). Il est utilisé pour éliminer l'influence de l'air et de la lumière, en supprimant les perturbations des paramètres de réflexion, d'émissivité, de température de surface et de réflexion

Tableau 1 : Les différentes classes d'occupation du sol retenues

N°	Classes	N°	Classes
1	Villes, Zone d'habitation, Infrastructures	9	Dépôt de sable
2	Cultures (vivrier, maraicher)	10	Zones humides mises en valeur (Agriculture)
3	Lacs / Retenues d'eau	11	Prairies / Pâturages
4	Cultures industrielles (Thé)	12	Raphiale / Végétation hygrophylite
5	Végétation ligneuse peu dense	13	Zones humides non mises en valeur
6	Végétation ligneuse dominante et dense	14	Cours d'eau
7	Végétation mixte (arbres + herbes + sols nus)	15	Surfaces brûlées
8	Sols nus / Rochers / Carrières		

physique de la surface (Yusuf F.R. et al., 2018). Il se présente sous la forme suivante :

$$L = \left(\frac{A_p}{1 - \rho_e S} \right) + \left(\frac{B \rho_e}{1 - \rho_e S} \right) + L_a \tag{Eq. 1}$$

où ρ est la réflectance de surface, ρ_e est la réflexion des surfaces moyennes représentant les pixels et la région environnante, S est l'albédo sphérique de l'atmosphère, L_a est une réémission dispersée dans l'atmosphère, A et B sont des coefficients qui dépendent des conditions atmosphériques et géométriques mais pas de la surface. Les valeurs de A , B , S et L_a sont dérivées de l'algorithme MODTRAN4 basé sur l'angle du soleil et la moyenne de l'élévation de la surface du lieu d'enregistrement en utilisant l'hypothèse du modèle atmosphérique, du type d'aérosol et d'un certain niveau de visibilité.

*** Landsat Ecosystem Disturbance Adaptive Processing System (LEDAPS)**

Le modèle Landsat Ecosystem Disturbance Adaptive Processing System (LEDAPS) a été développé par la NASA et l'Université du Maryland afin de convertir les comptes numériques (Digital Numbers - DN) des images Landsat TM et ETM+ de niveau 1 en valeurs de réflectance au sommet de l'atmosphère (TOA), puis d'y appliquer des corrections atmosphériques afin d'obtenir des valeurs de réflectance à la surface du sol. Ces corrections sont basées sur le modèle 6S utilisé par l'équipe scientifique terrestre du MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer). Le modèle LEDAPS se décompose en 6 modules afin d'exécuter les trois étapes clés suivantes :

- 1) convertir les DN en réflectance TOA ;
- 2) détecter les pixels correspondant à des nuages sur la base de la réflectance TOA ;
- 3) obtenir la réflectance à la surface du sol à partir de la réflectance TOA et de données auxiliaires (Schmidt G.L. et al., 2013).

Il s'agit d'un modèle de correction assez complexe qui semble particulièrement adapté pour les régions continentales (Nazeer M. et al., 2014). Nous avons utilisé la version 2 de ce modèle.

3. Résultats

3.1. Impact de la correction atmosphérique sur la variabilité des valeurs de réflectance

La conversion des comptes numériques en valeurs de réflectance au niveau du sol grâce à l'opération de correction atmosphérique permet en théorie

d'harmoniser la réflectance des objets à la surface. Les objets similaires de par leur nature et leur état physico-chimique devraient ainsi avoir des valeurs de réflectance assez proches. La correction atmosphérique devrait donc réduire l'intervalle de variabilité des valeurs de réflectance des objets, ce qui permettrait une meilleure séparabilité entre ces derniers au moment de la classification de l'image corrigée. La figure 2 ci-dessous présente les intervalles de variation des valeurs de réflectance de chacune des classes d'occupation du sol retenues dans le cadre de cette étude (tableau 1). Cet intervalle de variation a été obtenu en calculant la moyenne et l'écart-type de l'ensemble des ROI définies pour chaque classe. A titre d'illustration, seules les valeurs obtenues à partir de la bande 1 sont présentées. Il est ainsi possible de comparer entre-elles d'une part l'étendue et la position de chaque intervalle de variation défini pour chaque classe, et d'autre part l'influence des différents modèles de correction atmosphérique sur ces deux paramètres par rapport à ce qui est observé sur l'image de référence (image non corrigée).

Figure 2 : Comparaison des intervalles de variation des valeurs de DN et de Réflectance des différentes classes d'occupation du sol pour l'image (a) non corrigée et celles corrigées des influences de l'atmosphère avec les modèles (b) DOS, (c) FLAASH et (d) LEDAPS

Il ressort de la figure 2 que les modèles de correction atmosphérique DOS (b) et FLAASH (c) n'ont quasiment aucune influence sur le positionnement des valeurs moyennes et sur l'intervalle de variation de chaque classe d'occupation du sol comparativement à ce qui est observé sur l'image non corrigée (a). Cela voudrait ainsi dire que la correction atmosphérique réalisée à partir de ces deux modèles n'a pas permis de restreindre l'intervalle de variation des différentes classes. En effet, c'est la même situation qui s'observe lorsque nous comparons les figures 2a et 2b, alors qu'elle est légèrement différente lorsque nous comparons les figures 2a et 2c. Nous observons une légère modification des valeurs moyennes ainsi que de l'intervalle de variation de certaines classes d'occupation du sol. Cela peut être dû au fait que le modèle de correction atmosphérique DOS ne prend uniquement en compte que les images satellites ; alors que celui FLAASH tient compte, en plus des images, d'un certain nombre d'autres paramètres. Une telle situation laisse suggérer qu'il pourrait n'exister aucune différence significative en ce qui concerne les résultats issus de la classification de ces différentes images.

Le modèle de correction atmosphérique LEDAPS est celui qui montre une nette différence dans la variabilité des valeurs de réflectance des différentes classes d'occupation du sol (figure 2d). Contrairement à ce qui est observé sur la figure 2a, le modèle LEDAPS (figure 2d) permet de réduire significativement la variabilité d'un certain nombre de classes (Végétation mixte - C_7 et Végétation hygrophylite-C_8). Par contre, elle l'accroît significativement pour d'autres. C'est notamment le cas des Prairies/Pâturages (C_11). En ce qui concerne la répartition des valeurs moyennes pour chacune des classes, cette différence entre l'image non corrigée et celle obtenue à partir du modèle LEDAPS se vérifie au niveau du tableau 2 qui présente les valeurs du coefficient de corrélation entre les valeurs moyennes de chaque classe issues des différentes images. La répartition des valeurs moyennes de réflectance issues du

modèle LEDAPS se démarque très distinctement de toutes les autres avec le coefficient le plus faible. Par contre, la similarité dans la répartition des valeurs des classes entre l'image non corrigée et celles issues des modèles DOS et FLAASH s'observe au niveau du tableau 2.

D'une manière générale, la figure 2 permet de se rendre compte que la plupart des classes d'occupation du sol ont des valeurs moyennes assez proches les unes des autres. De plus, elles possèdent une très grande variabilité du fait de la diversité des réponses spectrales au sein d'une même classe. Par conséquent, un grand nombre de classes ont des intervalles de variabilité qui se superposent soit en partie, soit totalement. Une telle configuration peut s'avérer problématique lors de l'opération de classification car elle suppose un faible niveau de séparabilité interclasse, soit un risque de confusion élevé. Cela peut être particulièrement vrai pour les algorithmes de classification qui s'appuient sur l'écart ou la proximité entre une valeur d'un pixel de l'image et le centre de gravité des différentes classes d'occupation pour sa classification.

3.2. Impacts de la correction atmosphérique sur la précision globale de la classification

Compte tenu de l'image satellite utilisée, il ressort d'une manière générale que l'impact des modèles de correction atmosphérique sur la précision globale de la classification est principalement une fonction de l'algorithme de classification utilisé et de la définition des ROI. Le tableau 3 compare les niveaux de précision (Précision Globale et Coefficient de Kappa) obtenus à partir de l'image non corrigée (image de référence) à ceux obtenus à partir de celles corrigées grâce aux différents modèles de correction retenus. Les algorithmes de classification sont classés par ordre décroissant selon le niveau de précision obtenu sur l'image non corrigée de l'influence de l'atmosphère. Nous constatons que :

- d'une manière générale, la correction atmosphérique n'a quasiment aucun impact sur le

Tableau 2 : Matrice de corrélation des valeurs moyennes de chaque classe d'occupation de sol pour les différentes images

	Non corrigée	DOS	FLAASH	LEDAPS
Non corrigée	1			
DOS	1	1		
FLAASH	0,99	0,99	1	
LEDAPS	0,55	0,55	0,66	1

Tableau 3 : Comparaison de la précision globale de la classification obtenue sans et avec la correction atmosphérique

		Non corrigée	DOS	FLAASH	LEDAPS
Forêt d'Arbres Décisionnels (FAD)	Précision globale	85,58	84,67	85,17	84,73
	Coefficient de kappa	0,79	0,78	0,79	0,78
Machine à vecteurs de support (MVS)	Précision globale	78,56	79,95	78,18	72,12
	Coefficient de kappa	0,70	0,72	0,70	0,63
Maximum de vraisemblance (MV)	Précision globale	66,31	65,71	66,34	62,59
	Coefficient de kappa	0,56	0,56	0,56	0,53

niveau de la précision globale de la classification ;

- l'impact des modèles de correction atmosphérique varie selon l'algorithme de classification ;
- les niveaux de précision globale de la classification obtenus en utilisant l'image non corrigée sont dans l'ensemble légèrement plus satisfaisants que ceux obtenus à partir des images corrigées.

Dans le détail, nous constatons que l'algorithme de classification FAD est celui qui assure une meilleure classification sur l'ensemble des images avec des niveaux de précision de l'ordre de 85% (tableau 3). L'impact des différents modèles de correction atmosphérique est nul. Cet algorithme de classification est peu influencé par les différentes opérations de correction atmosphérique, dans la mesure où, comme démontré à la figure 2 et au tableau 2, ces dernières modifient plus ou moins partiellement la répartition des valeurs de réflectance au sein des différentes classes d'occupation du sol qui ont été définies.

L'algorithme de classification MVS obtient des niveaux de précision globale de la classification inférieurs à ceux obtenus avec l'algorithme FAD (tableau 3). Contrairement à la situation précédente, l'algorithme MVS semble sensible au choix du modèle de correction atmosphérique. En effet, si l'utilisation des modèles de correction DOS et FLAASH n'impacte pas véritablement les résultats de la classification obtenus à partir de cet algorithme, la situation est légèrement différente en ce qui concerne ceux obtenus sur l'image corrigée grâce au modèle LEDAPS. Ce dernier a un impact négatif de l'ordre de 6% sur les performances de l'algorithme MVS. Cela est en partie dû au fait que le modèle LEDAPS a conduit à un accroissement important de la variabilité de certaines classes comme les Prairies. Cela a eu pour conséquence d'accroître le risque de confusion entre cette classe et les autres.

La situation décrite pour l'algorithme de classification MVS est similaire à celle observée pour l'algorithme MV (tableau 3). La seule différence concerne les niveaux de la précision globale de la classification qui sont les plus faibles. La grande variabilité des valeurs de réflectance observée au niveau de différentes classes d'occupation du sol (figure 2) peut en être l'une des raisons. Cela aurait ainsi eu un impact négatif sur les performances de cet algorithme qui s'appuie sur le calcul des probabilités pour classer les pixels d'une image satellite compte tenu de sa position vis-à-vis des centres de gravité des différentes classes.

4. Discussion

Au vu des résultats, il ressort que dans le cas spécifique d'une étude qualitative visant à classifier une image satellite prise à une date donnée, l'étape de la correction atmosphérique n'est pas indispensable lorsque l'image satellite utilisée a été prise dans des conditions atmosphériques au moins comparables à celles de l'image utilisée dans cette étude. Il s'agit entre autres d'une faible humidité de l'air, de la nébulosité, de la concentration des aérosols dans l'air et d'une bonne illumination. Dans de telles conditions, la correction de l'image peut n'apporter aucune amélioration significative concernant la précision de la classification. Par ailleurs, en choisissant de corriger l'image satellite utilisée, il faut également bien choisir le modèle de correction.

Vu le grand nombre de modèles de correction qui existe, il importe de bien choisir celui à utiliser. Comme observé, il peut avoir un impact négatif sur les performances de l'algorithme de classification qui sera utilisé. De plus, il ressort de cette étude que le niveau de sophistication d'un modèle de correction atmosphérique n'implique pas nécessairement une meilleure séparabilité des objets et par conséquent, des niveaux de précision de la classification supérieurs comparativement à des modèles moins

complexes. Cette dernière observation rejoint celles déjà réalisées dans d'autres régions du monde.

En effet, dans la cadre d'une étude multitemporelle conduite dans la province de Guangdong en Chine, Song C. et al. (2001) comparent les performances de huit (8) modèles de correction atmosphérique. Ces auteurs constatent que si tous les modèles améliorent les résultats de la classification, celui le plus performant n'appartient pas à la catégorie des modèles les plus complexes. Au contraire, c'est le modèle DOS qui assure les meilleurs résultats. Cependant, cette amélioration des résultats de la classification reste faible. C'est également ce qu'observent Norjamäki I. et Tokola T. (2007).

Par contre, Rani N. et al. (2017) comparent les modèles QUAC et FLAASH, et montrent que le modèle FLAASH permet d'obtenir des niveaux de précision de la classification supérieurs au modèle QUAC. Siregar V.P. et al. (2018) montrent également que l'utilisation du modèle FLAASH permet d'améliorer les résultats de la classification à partir de l'algorithme de classification MVS d'une image SPOT-7 contrairement à ceux obtenus à partir de l'image non corrigée. Cependant, ces auteurs constatent que cette amélioration de précision n'est pas statistiquement significative au vue de la faible différence (7%).

Les travaux de Nazeer M. et al. (2014), López-Serrano P.M. et al. (2016), Martins V.S. et al. (2017) et de Wang D. et al. (2019) permettent de se rendre compte que chaque modèle de correction a des avantages et des désavantages en terme d'amélioration de la précision de la classification. Chaque modèle de correction atmosphérique affecte différemment la classification des différentes classes d'occupation du sol retenues pour classifier une image satellite donnée. A ce propos, Mather P.M. (1992) indiquait déjà qu'il n'existait aucun modèle de correction atmosphérique universel qui soit performant dans toutes les régions du globe et même sur l'ensemble des images satellite. Par conséquent, López-Serrano P.M. et al. (2016) recommandent que le choix du modèle de correction atmosphérique doit dépendre principalement d'une part des objectifs de l'étude, et d'autre part, de la capacité du chercheur à appliquer correctement le modèle de correction qu'il aura choisi. Ainsi, dans le cadre d'une étude qualitative unitemporelle, la correction atmosphérique ne devrait donc pas être exécutée sans se rassurer du gain significatif de

précision quelle apporte concernant la classification de l'image. Au vu des résultats, il existe le risque d'obtenir des résultats inférieurs à partir de l'image corrigée selon l'algorithme de classification qui a été utilisé.

5. Conclusion

L'évaluation de l'impact de la correction atmosphérique sur la précision globale de la classification d'une image satellite et sur les performances des algorithmes de classification, permet de constater que cette opération n'est pas nécessaire dans le cas où l'image satellite utilisée a été prise dans des conditions atmosphériques favorables. En effet, l'ensemble des trois modèles de correction atmosphérique évalués, ne conduit pas à une amélioration significative du niveau de la précision globale de la classification. Bien au contraire, certains ont une influence légèrement péjorative sur les performances des algorithmes de classification comme la Machine à Vecteurs de Support et le Maximum de vraisemblance. Ces résultats montrent que dans le cadre d'une étude qualitative sur une seule image satellite, la précision globale de la classification dépend davantage du choix de l'algorithme de classification d'une part, et d'autre part de la définition des régions d'intérêts.

Références

- Bernstein, L.S., Adler-Golden, S.M., Sundberg, R.L., Levine, R.Y., Perkins, T.C., Berk, A., Ratkowski, A.J., Hoke, M.L. (2004).** A new method for atmospheric correction and aerosol property retrieval for VIS-SWIR multi- and hyperspectral imaging sensors: QUAC (QUick Atmospheric Correction), *Proceedings of the 2004 AVIRIS Workshop*, Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California.
- Bernstein, L.S., Jin, X., Gregor, B., Adler-Golden, S.M. (2012).** Quick atmospheric correction code: algorithm description and recent upgrades, *Optical Engineering*, Vol. 51, No. 11, 111719.
- Cetin, M., Musaoglu, N., Kocal, O.H. (2017).** A comparison of atmospheric correction methods on Hyperion imagery in forest areas, *Uludag University Journal of The Faculty of Engineering*, Vol. 22, No.1, pp : 103-114. DOI: 10.17482/uumfd.308630
- Chavez, P.S.Jr. (1996).** Image-Based

- Atmospheric Corrections-Revisited and Improved, *Photogrammetric Engineering & Remote Sensing*, Vol. 62, No. 9, pp : 1025-1036.
- Cui, L., Li, G., Ren, H., He, L., Liao, H., Ouyang, N., Zhang, Y. (2014).** Assessment of atmospheric correction methods for historical Landsat TM images in the coastal zone: A case study in Jiangsu, China, *European Journal of Remote Sensing*, Vol. 47, No. 1, pp: 701-716. DOI: 10.5721/EuJRS20144740
- Dongmo, J.L. (1981).** Le dynamisme Bamiléké (Cameroun). Volume I : la maîtrise de l'espace agraire, Yaoundé, *CEPER*.
- Gilabert, M.A., Conese, C., Maselli, F. (1994).** An atmospheric correction method for the automatic retrieval of surface reflectances from TM images, *Int. J. Remote Sensing*, Vol. 15, No. 10, pp : 2065-2086.
- Gou, Y., Zeng, F. (2012).** Atmospheric correction comparison of SPOT-5 image based on model FLAASH and model QUAC, International Archives of the Photogrammetry, *Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, Vol. XXXIX-B7, pp : 7 – 11.
- Hadjimitsis, D.G., Papadavid, G., Agapiou, A., Themistocleous, K., Hadjimitsis, M.G., Retalis, A., Michaelidaciones, S., Chrysoulakis, N., Toullos, L., Clayton, C.R.I. (2010).** Atmospheric correction for satellite remotely sensed data intended for agricultural applications: impact on vegetation indices, *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, Vol. 10, pp : 89-95.
- Jensen, J.R. (2015).** Introductory digital image processing: a remote sensing perspective, USA, Pearson.
- Ju, J., Roy, D.P., Vermote, E., Masek, J., kovalskyy, V. (2012).** Continental-scale validation of MODIS-based and LEDAPS Landsat ETM+ atmospheric correction methods, *Remote Sensing of Environment*, Vol. 122, pp : 175-184. DOI:10.1016/j.rse.2011.12.025
- Lavender, S.J., Pinkerton, S.H., Moore, G.F., Aiken, J., Blondeau-Patissier, D. (2005).** Modification to the atmospheric correction of SeaWiFS ocean colour images over turbid waters, *Continental Shelf Research*, Vol. 25, pp : 539 – 555.
- Liang, S., Fang, H., Chen, M. (2001).** Atmospheric Correction of Landsat ETM+ Land Surface Imagery - Part I: Methods, *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, Vol. 39, No. 11, pp : 2490 – 2498.
- López-Serrano, P.M., Corral-Rivas, J.J., Díaz-Varela, R.A., Álvarez-González, J.G., López-Sánchez, C.A. (2016).** Evaluation of radiometric and atmospheric correction algorithms for aboveground forest biomass estimation using Landsat 5 TM data, *Remote Sensing*, Vol. 8, 19 p. DOI:10.3390/rs8050369
- Mahiny, A.S., Turner, B.J. (2007).** A comparison of four common atmospheric correction methods, *Photogrammetric Engineering & Remote Sensing*, Vol. 73, No. 4, pp : 361–368.
- Mahmoud, E.H., Bégué, A., Lafrance, B., Hagolle, O., Dedieu, G., Rumeau, M. (2008).** Relative Radiometric normalization and atmospheric correction of a SPOT 5 time series, *Sensors*, Vol. 8, pp : 2774-2791.
- Marcello, J., Eugenio, F., Perdomo, U., Medina, A. (2016).** Assessment of atmospheric algorithms to retrieve vegetation in natural protected areas using multispectral high resolution imagery, *Sensors*, Vol. 16, 1624, 18 p. DOI:10.3390/sl16101624
- Martins, V.S., Barbosa, C.C.F., de Carvalho, L.A.S., Jorge, D.S.F., de Lucia Lobo, F., de Moraes Novo, E.M.L. (2017).** Assessment of atmospheric correction methods for Sentinel-2 MSI images applied to Amazon Floodplain Lakes, *Remote Sensing*, Vol. 9, 23 p. DOI:10.3390/rs9040322
- Mather, P.M. (1992).** Remote sensing and geographical information systems. TERRA-1: understanding the terrestrial environment: the role of earth observations from space, *Washington DC: Taylor & Francis*.
- Moore, G.F., Aiken, J., Lavender, S.J. (1999).** The atmospheric correction of water colour and the quantitative retrieval of suspended particulate matter in Case II waters: application to MERIS, *International Journal of Remote Sensing*, Vol. 20, No. 9, pp : 1713-1733.
- Nazeer, M., Nichol, J.E., Yung, Y.-K. (2014).** Evaluation of atmospheric correction models and Landsat surface reflectance product in an urban coastal environment, *International Journal of Remote Sensing*, Vol. 35, No. 16, pp : 6271–6291, <http://dx.doi.org/10.1080/01431161.2014.951742>
- Nguyen, H.C., Jung, J., Lee, J., Choi, S.-U., Hong, S.-Y., Heo, J. (2015).** Optimal atmospheric correction for above-ground forest biomass estimation with the ETM+ remote sensor, *Sensors*, Vol. 15, pp : 18865-18886. DOI:10.3390/s150818865

- Norjamäki, I., Tokola, T. (2007).** Comparison of atmospheric correction methods in mapping timber volume with multitemporal Landsat images in Kainuu, Finland, *Photogrammetric Engineering & Remote Sensing*, Vol. 73, No. 2, pp. 155–163.
- Rani, N., Mandla, V.R., Singh, T. (2017).** Evaluation of atmospheric corrections on hyperspectral data with special reference to mineral mapping, *Geoscience Frontiers*, Vol. 8, pp : 797 – 808.
- San, B.T., Suzen, M.L. (2010).** Evaluation of different atmospheric correction algorithms for EO-1 HYPERION imagery, International Archives of the Photogrammetry, *Remote Sensing and Spatial Information Science*, Vol. XXXVIII, Part 8, pp : 392-397.
- Schmidt, G.L., Jenkerson, C.B., Masek, J., Vermote, E., Gao, F. (2013).** Landsat ecosystem disturbance adaptive processing system (LEDAPS) algorithm description, *U.S. Geological Survey Open-File Report 2013–1057*, 17 p.
- Siregar, V.P., Prabowo, N.W., Agus, S.B., Subarno, T. (2018).** The effect of atmospheric correction on object based image classification using SPOT-7 imagery: a case study in the Harapan and Kelapa Islands, IOP Conf. Series: *Earth and Environmental Science*, Vol. 176, 11 p. DOI :10.1088/1755-1315/176/1/012028
- Song, C., Woodcock, C.E., Seto, K.C., Lenney, M.P., Macomber, S.A. (2001).** Classification and change detection using Landsat TM data: when and how to correct atmospheric effects?, *Remote Sens. Environ.*, Vol. 75, pp .: 230–244.
- Tyagi, P., Bhosle, U. (2011).** Atmospheric correction of remotely sensed images in spatial and transform domain, *International Journal of Image Processing (IJIP)*, Vol. 5, Issue 5, pp : 564 – 579.
- Vermote, E.F., Kotchenova, S. (2008).** Atmospheric correction for the monitoring of land surfaces, *Journal of Geophysical Research*, Vol. 113, D23S90, DOI:10.1029/2007JD009662.
- Wang, D., Ma, R., Xue, K., Loisel, S.A. (2019).** The assessment of Landsat-8 OLI atmospheric correction algorithms for inland waters, *Remote Sensing*, Vol. 11, No. 169, 23 p. DOI:10.3390/rs11020169
- Yang, X. (2011).** Parameterizing Support Vector Machines for Land Cover Classification, *Photogramm. Eng. Remote Sens.*, Vol. 77, pp : 27-37.
- Yu-Hwan, A. et Shanmugam, P. (2004).** New methods for correcting the atmospheric effects in Landsat imagery over turbid (Case_2) waters, *Korean Journal of Remote Sensing*, Vol. 20, No. 5, pp : 289-305.
- Yusuf, F.R., Santoso, K.B., Ningam, N.U.L., Kamal, M., Wicaksono, P. (2018).** Evaluation of atmospheric correction models and Landsat surface reflectance product in Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, IOP Conf. Series: *Earth and Environmental Science*, Vol. 169, 10 p. DOI :10.1088/1755-1315/169/1/012004